

Simulación de procesamiento en memoria de GeMV y GeMM con LPDDR5

Jaime Martínez-Fernández¹, Juan Gómez-Luna², José L. Abellán¹ y Manuel E. Acacio¹

Resumen— El rendimiento de las aplicaciones limitadas por memoria está determinado principalmente por el tiempo empleado en el movimiento de datos entre la memoria principal y la unidad de procesamiento (CPU o GPU). Para conseguir ejecutar este tipo de cargas de trabajo de manera eficiente, se ha propuesto el paradigma de procesamiento en memoria (*Processing-In-Memory* o PIM). Más concretamente, se trata de dotar a la memoria DRAM de cierta capacidad de cómputo, pudiendo operar directamente sobre los datos en memoria y evitando así su transferencia al procesador.

En particular, la multiplicación matriz-vector (GeMV) es una operación inherentemente limitada por memoria debido a la escasa reutilización de datos. Existen varias arquitecturas PIM capaces de ejecutar este tipo de cargas de trabajo. En concreto, Newton ejecuta eficientemente cargas de trabajo GeMV sobre memorias HBM. Sobre esta base, PIMFlow emplea dicha arquitectura para procesar redes neuronales convolucionales (*Convolutional Neural Networks* o CNNs) en un sistema GPU+PIM utilizando GDDR6.

En este contexto, tomamos como base la herramienta utilizada para evaluar PIMFlow e implementamos PIM en memoria LPDDR5, ampliamente utilizada en dispositivos con restricciones energéticas. Además, añadimos soporte para operaciones GeMM junto con un módulo de validación funcional. Este módulo no solo verifica la corrección de los resultados, sino que también permite obtener estadísticas detalladas del comportamiento de la arquitectura. Nuestros resultados muestran que PIM supera a una GPU orientada al *edge* en operaciones GeMV y también ofrece mejoras de rendimiento en GeMMs de pequeño tamaño.

Palabras clave— GeMV, GeMM, PIM, LPDDR5, Newton, PIMFlow

I. INTRODUCCIÓN

EN la actualidad existen multitud de cargas de trabajo incapaces de aprovechar la capacidad de cómputo de las distintas unidades de procesamiento disponibles (CPU y GPU). Esto se debe a que invierten un mayor tiempo moviendo datos entre la memoria principal y la unidad de procesamiento correspondiente, que propiamente computando con dichos datos. La operación de multiplicación matriz-vector (GeMV) es un ejemplo de carga de trabajo limitada por memoria, pues cada elemento de la matriz es leído de memoria y operado una única vez, sin presentar ningún tipo de reuso.

La operación GeMV forma una parte fundamental de aplicaciones como los modelos de lenguaje a gran escala (*Large Language Models* o LLMs). Otro ejemplo de operación limitada por memoria es la multiplicación de matrices donde una de las matrices es dispersa (SpMM). En este caso, el hecho de que la

matriz dispersa presente un gran número de ceros hace que el acceso a sus datos sea muy irregular.

Para acelerar el procesamiento de este tipo de cargas de trabajo limitadas por memoria, se suele hacer uso de la técnica de procesamiento en memoria (*Processing-In-Memory* o PIM) [1]. Esta consiste en dotar a la memoria DRAM del sistema con una cierta capacidad de cómputo, evitando así tener que mover datos de DRAM a la unidad de procesamiento, al poder ser estos operados directamente en memoria. De esta manera, se consigue eficiencia tanto a nivel de tiempo de ejecución como a nivel de consumo energético.

Si bien existen en la actualidad propuestas que utilizan PIM para acelerar diversos ámbitos de aplicación, como por ejemplo, LLMs [2], [3] o redes neuronales de grafos (*Graph Neural Networks* o GNNs) [4], [5], [6], la eficiencia energética que ofrece PIM resulta especialmente útil para dar servicio a aplicaciones que demandan un bajo consumo energético, como la inferencia en el propio dispositivo para LLMs [7]. Este último tipo de aplicaciones suele estar ligado a la tecnología de memoria *Low Power Double Data Rate 5* (LPDDR5), que ofrece un bajo consumo energético a costa de un menor ancho de banda, y será al que prestemos atención en este trabajo.

Por otro lado, aunque podemos encontrar a día de hoy varias herramientas de simulación de arquitecturas DRAM [8], [9], hasta donde sabemos, ninguna ofrece soporte PIM para cargas de trabajo GeMV o similares sobre la tecnología de memoria LPDDR5. Es por ello que, en este trabajo, nos centramos en extender el simulador de memoria Ramulator [10], de manera que seamos capaces de ejecutar cargas de trabajo GeMV y GeMM (esta última, si bien no es limitada por memoria, resulta de gran interés como punto de partida para posteriormente soportar SpMM) en LPDDR5 utilizando la técnica de procesamiento en memoria.

Para conseguirlo, hemos partido de la herramienta utilizada para evaluar PIMFlow [11]. En PIMFlow aceleran la ejecución de redes neuronales convolucionales (*Convolutional Neural Networks* o CNNs) con PIM en un sistema GPU, ofreciendo diferentes estrategias de paralelismo entre la GPU y PIM. En cuanto a PIM, se considera una implementación en Ramulator para GDDR6. En concreto, implementan la arquitectura Newton [12], orientada a acelerar cargas GeMV en tecnologías de memoria HBM. Es importante remarcar que la implementación de Newton en PIMFlow está basada en un modelo analítico, es decir, únicamente modelan las latencias de los diferentes comandos PIM. Para la simulación de GPU

¹Dpto. de Ingeniería y Tecnología de Computadores, Universidad de Murcia, e-mail: {jaime.m.f1,jlabellan,meacacio}@um.es.

²NVIDIA, e-mail: jgomezluna@nvidia.com.

utilizan Accel-Sim [13], una reconocida herramienta de simulación que modela arquitecturas GPU de NVIDIA.

Por lo tanto, las contribuciones de este trabajo son las siguientes:

- Sobre la herramienta de evaluación de PIMFlow, en esencia, Ramulator, hemos añadido soporte para la tecnología de memoria LPDDR5, ya que esta herramienta de simulación únicamente soporta hasta la generación 4 de LPDDR.
- Hemos añadido soporte para GeMV en LPDDR5. Además, aprovechando la representación de capas convolucionales mediante multiplicación de matrices (im2col), somos capaces de reutilizar la arquitectura Newton para ejecutar cargas de trabajo GeMM.
- Hemos desarrollado desde cero un módulo de validación funcional que asegura que el resultado del cómputo realizado con PIM es correcto. Además, esto nos permite generar estadísticas sobre el uso de la arquitectura PIM (uso de los bancos PIM, balanceo de carga entre bancos de un canal,...).

II. ESTADO DEL ARTE

A. Newton

Newton [12] es una arquitectura PIM desarrollada por el fabricante de semiconductores de chips de memoria SK Hynix, en colaboración con investigadores de Purdue University. Su objetivo es acelerar operaciones GeMV sobre la tecnología de memoria HBM. Para ello, sitúan la lógica de procesamiento a nivel de banco de memoria. La Figura 1 muestra el diseño de la arquitectura correspondiente a un banco de memoria. Para simplificar la explicación, asumimos un canal y un *rank* con 16 bancos. Las unidades de cómputo consisten en 16 multiplicadores y un árbol de reducción. Tras el árbol de reducción, existe un registro de salida en el que se acumulan los resultados obtenidos de las operaciones de multiplicación-acumulación (*Multiply-Accumulates* o MACs). La fuente que nutre a estas operaciones es, por un lado, los datos almacenados en el banco de memoria y, por otro, los datos contenidos en el *buffer* global. El primero almacena elementos de la matriz, mientras que el segundo almacena elementos del vector y es compartido por todos los bancos de un canal.

De esta forma, el flujo de multiplicación matriz-vector es el expuesto en la Figura 2. En este caso, suponemos un *buffer* global con capacidad para 1 KB (512 elementos FP16), una matriz con 512 filas y 1536 columnas, y un vector con 1536 elementos. Puesto que las dimensiones del vector son mayores que la capacidad del *buffer* global, este se opera en *tiles* de 1 KB. Así, se mantiene estacionario un *tile* del vector en el *buffer* global y se realizan todas las multiplicaciones y acumulaciones con los *tiles* correspondientes de la matriz. Una vez completadas las operaciones con el *tile* actual, se copia al *buffer* global el siguiente *tile* del vector.

Fig. 1: Arquitectura de Newton. Se muestra con detalle la organización de uno de los bancos.

Fig. 2: *Data tiling* con 16 bancos y un tamaño de fila de DRAM de 1 KB.

El hecho de que el vector se mantenga estacionario y se opere completamente con cada *tile* consigue que los elementos del vector sean leídos una única vez. Sin embargo, esta manera de operar matriz-vector hace que las MACs de cada banco produzcan resultados parciales que deben ser acumulados para obtener el resultado final. Este procesamiento se hace en el *host*.

Newton añade 4 comandos PIM (Tabla I). *GWRITE* se encarga de cargar en el *buffer* global un *tile* del vector. Esta operación es realizada por el *host*. Con *GACT* se activa una fila en 4 bancos (debido a la restricción temporal tFAW¹). En concreto, la fila de cada banco activado es escrita en el *row buffer*, también conocido como *Bit Line Sense Amplifier* o BLSA (Figura 1). Una vez los datos están preparados, el comando *COMP* se encarga de computarlos. Debido a la existencia de 16 MACs, cada comando *COMP* opera con 16 elementos (16 del *buffer* global y 16 del *row buffer*). Una característica importante de Newton es que un único comando *COMP* afecta a todos los bancos del canal. Por tanto, suponiendo FP16, serán necesarios 32 comandos *COMP* para

¹Por motivos de potencia, las activaciones de filas DRAM se verían limitadas por una sincronización de cuatro activaciones (FFAW). Estas restricciones implican que las activaciones de filas se prolongarían durante un largo periodo de tiempo. Como solución, Newton agrupa 4 activaciones en un único comando.

Tabla I: Comandos PIM en Newton.

Comando	Funcionamiento
<i>GWRITE</i>	El <i>host</i> escribe en el <i>buffer</i> global un <i>tile</i> del vector.
<i>G.ACT</i>	Activa una fila en 4 bancos.
<i>COMP</i>	Opera en todos los bancos con 16 elementos.
<i>READRES</i>	Lee el valor del registro resultado de todos los bancos.

operar completamente con los datos del *row buffer*. Finalmente, el comando *READRES* se encarga de leer el resultado parcial almacenado en el registro resultado (*Result* en la Figura 1) y enviarlo al *host* para que realice la acumulación final.

Como hemos comentado, la explicación expuesta supone un canal. La configuración final de Newton consiste en 8 *stacks* con 8 canales, 2 pseudocanales (equivalente a 1 canal tradicional dividido en 2 para mayor paralelismo) y 16 bancos por canal. Esto se consigue replicando las operaciones explicadas en cada canal de forma paralela. La configuración concreta que nosotros utilizamos en los experimentos está incluida en la Sección IV.

B. PIMFlow

Hasta donde sabemos, PIMFlow [11] es el único artículo que añade soporte PIM para ejecutar operaciones GeMV en memoria y que tiene la herramienta de evaluación disponible. Es por ello que este artículo es de gran valor para nuestro trabajo, pues sirve de punto de partida para alcanzar nuestro objetivo.

PIMFlow propone una manera de acelerar la inferencia de CNNs permitiendo su ejecución en una memoria de GPU compatible con PIM. De manera muy general, su funcionamiento consiste en transformar los grafos de los modelos CNN para crear paralelismo entre nodos en GPU y PIM, considerando diferentes técnicas de paralelismo (de tareas y de datos). Puesto que el ámbito de nuestro trabajo se centra en procesamiento en memoria, vamos a centrar la explicación de la propuesta de PIMFlow en este aspecto.

Para ejecutar parte del procesamiento de modelos CNN, la herramienta usada para modelar y evaluar PIMFlow contiene una versión modificada de Ramulator. Como tecnología de memoria, se asume GDDR6. Las modificaciones que realizan sobre Ramulator consisten en, en primer lugar, añadir soporte a GDDR6 (Ramulator no implementa esta tecnología de memoria). Tras ello, implementan las operaciones de Newton (Tabla I) según un modelo analítico que les permite conocer la latencia de cada una de ellas. Para nutrir a Ramulator con estos comandos, PIMFlow genera una traza PIM a partir de los parámetros de una CNN (tamaño de la entrada, de los filtros, *padding*...). Esto, junto con las latencias de los comandos, permite a PIMFlow generar un tiempo de ejecución en PIM de una operación convolucional. Remarcar que, al simular PIM, PIMFlow no utiliza datos reales ni realiza ninguna comprobación sobre la corrección funcional de la salida. En su lugar, se

basan exclusivamente en un modelo analítico con el que ofrecen un tiempo de ejecución en PIM.

El hecho de que una operación convolucional pueda ser expresada como multiplicación de matrices (GeMM) (a través de la operación *im2col* [14]) hace posible que la arquitectura Newton, que ofrece la posibilidad de ejecutar la operación GeMV en PIM, pueda ser utilizada también en el ámbito de las CNNs. Así, una operación GeMM no es más que multitud de operaciones GeMV, donde los vectores son columnas de la segunda matriz. Los filtros se almacenan en los bancos de memoria (*Memory Cell Array* en la Figura 1), mientras que las matrices de entrada se hacen estacionarias por vectores en el *buffer* global.

Una característica importante de PIMFlow es que, para permitir paralelismo real entre GPU y PIM, realizan una división de los canales de memoria de la GPU, de manera que dedican 16 canales exclusivos a PIM, quedando los 16 restantes para uso exclusivo de GPU. Esto implica que la GPU tiene a su disposición la mitad del ancho de banda de memoria. Sin embargo, esto permite ejecutar *kernels* en la GPU (haciendo uso de su subconjunto de canales), al mismo tiempo que la parte PIM del sistema puede ejecutar operaciones GeMV.

C. Accel-Sim

Accel-Sim [13] es un *framework* que, entre otros factores, extiende el simulador GPGPU-Sim 3.x [15], dotándolo de diversas mejoras y funcionalidades, en lo que sería su versión 4.0. GPGPU-Sim está caracterizado por su arquitectura modular y su flexibilidad para modelar distintas generaciones de GPUs de NVIDIA. Permite lanzar simulaciones tanto en modo PTX—una representación intermedia entre el código de un *kernel* y el ISA que el ejecuta el *hardware* de la GPU—como en modo SASS—el ISA nativo y específico de cada modelo GPU.

Una de las características más relevantes de Accel-Sim es la inclusión de un módulo de generación de trazas SASS (*Accel-Sim Tracer*). Esto permite generar trazas de la ejecución de *kernels* en una GPU, para posteriormente simularlas en Accel-Sim.

III. SIMULACIÓN DE PIM EN LPDDR5

Como hemos comentado en la Sección I, la operación GeMV es ampliamente utilizada en aplicaciones como LLMs y Modelos de Lenguaje Pequeños (*Small Language Models* o SLMs), haciendo que su optimización sea de gran interés. Por otro lado, hemos visto que la técnica de procesamiento en memoria consigue acelerar este tipo de operación. Es por ello que una de nuestras contribuciones ha sido el ampliar Ramulator con la tecnología de memoria LPDDR5, comúnmente utilizada en dispositivos con altos requisitos de eficiencia energética (dispositivos alimentados por baterías o sistemas del *edge*), añadiéndole soporte PIM para GeMV. Para conseguirlo, hemos utilizado como punto de partida la herramienta utilizada para evaluar PIMFlow, donde implementan GDDR6 con

PIM en Ramulator.

Además, como hemos comentado en la Sección II, PIMFlow no realiza una validación funcional del resultado del cómputo con PIM, pues no implementa el funcionamiento de las operaciones PIM (simplemente asocia una latencia a cada una de ellas). Como consecuencia, otra de nuestras contribuciones consiste en la implementación de un módulo de validación funcional.

A. LPDDR5 en Ramulator

Ramulator no implementa LPDDR5. Sin embargo, su sucesor Ramulator2 [8] sí que lo hace. Por tanto, hemos portado LPDDR5 de Ramulator2 a Ramulator. Si bien ambos simuladores presentan, en esencia, la misma estructura, durante el proceso de portado ha sido necesario realizar diferentes adaptaciones sobre la tecnología de memoria simulada.

Para el portado de LPDDR5 de Ramulator2 a Ramulator, hemos modificado la implementación de LPDDR4 de Ramulator, adaptándola según el comportamiento definido en LPDDR5 de Ramulator2. Las principales diferencias entre LPDDR4 y LPDDR5 son, por un lado, un aumento en la tasa de transferencia de datos, que pasa a ser 6400 MT/s, y, por otro, el número de bancos se dobla (pasa de 8 a 16). Teniendo en cuenta esto, junto con la tabla de latencias de LPDDR5 incluida en Ramulator2, hemos sido capaces de implementar LPDDR5 en Ramulator.

Puesto que nuestro objetivo es ejecutar GeMV en LPDDR5, el siguiente paso consiste en dotar a esta tecnología de memoria de dicha capacidad. Para ello, como ya hemos comentado, partimos de la implementación que hace PIMFlow de GeMV (la arquitectura Newton) en GDDR6. En primer lugar, y con el objetivo de poder validar nuestra implementación (ver Sección V-A), añadimos soporte PIM a LPDDR4. Para ello, es necesario incluir la definición de los comandos de Newton (Tabla I) y las latencias asociadas. Una vez implementado PIM en LPDDR4, lo hacemos también para LPDDR5.

B. GeMM en Newton

Como hemos comentado en la Sección II-B, PIMFlow consigue reutilizar la arquitectura Newton para ejecutar capas convolucionales como operaciones de multiplicación matriz-matriz. Esto lo consiguen haciendo uso de la operación *im2col*. Por tanto, en el proceso de generación de trazas PIM de PIMFlow, la operación de multiplicación de matrices está implícita. Sin embargo, la herramienta utilizada para evaluar PIMFlow ofrece facilidades para generar una operación de multiplicación de matrices correspondiente a una capa convolucional. Es decir, dados los parámetros de una convolución (tamaño de la imagen de entrada, tamaño del filtro, canales de entrada, canales de salida, *padding*, *stride*), PIMFlow genera la traza PIM correspondiente a una multiplicación de matrices equivalente a dicha convolución.

Para reutilizar este proceso de generación de tra-

Tabla II: Valor de los parámetros de una convolución para generar trazas PIM de una GeMM de tamaño $M \times K \times N$.

Parámetro	Valor
O_c	M
I_c	K
H	N
W	1
K_h	1
K_w	1
<i>Padding</i>	0
<i>Stride</i>	1

zas, de manera que podamos generar trazas PIM para una operación GeMM según el tamaño de las matrices, es necesario recurrir a la fórmula que representa la multiplicación de matrices de una convolución en función de sus parámetros. La fórmula es:

$$\begin{aligned} \text{Filtro}[O_c, I_c, K_h, K_w] \times \text{Imagen}[I_c, H, W] &= \\ &= \text{Salida}[O_c, H_{out}, W_{out}] \end{aligned}$$

donde H y W son la altura y anchura de la imagen, K_h y K_w la altura y anchura del filtro, I_c y O_c los canales de entrada y salida, y H_{out} y W_{out} la altura y anchura de la matriz de salida.

El primer paso es reducir el número de dimensiones de todas las matrices implicadas a 2. Para ello, es necesario fusionar las últimas 3 dimensiones de la matriz filtro y las últimas 2 dimensiones de la matriz imagen y la matriz de salida. De esta forma, la fórmula queda de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{Filtro}[O_c, I_c \times K_h \times K_w] \times \text{Imagen}[I_c, H \times W] &= \\ &= \text{Salida}[O_c, H_{out} \times W_{out}] \end{aligned}$$

A continuación, es necesario fijar el valor de los parámetros de una convolución de manera que esta se corresponda con una operación GeMM. Suponiendo una multiplicación de matrices $A[M, K] \times B[K, N] = C[M, N]$, los valores necesarios de cada parámetro de la convolución son los mostrados en la Tabla II. Es importante notar que $I_c \times K_h \times K_w = I_c$, por lo que fijamos $K_h = 1$ y $K_w = 1$, de forma que $K_h \times K_w = 1$. Con estos valores conseguimos generar trazas PIM para una GeMM de tamaño $M \times K \times N$, que posteriormente pueden ser ejecutadas con nuestra implementación de LPDDR5+PIM.

C. Validación funcional de PIM

Para añadir una validación funcional de los datos para GeMV y GeMM, es necesario implementar el comportamiento de los 4 comandos de Newton (Tabla I). Así, a partir de una traza PIM, y siguiendo el flujo de ejecución de Newton, podemos obtener el vector (matriz) resultante de la operación GeMV (GeMM) y compararlo con el vector (matriz) resultado esperado, verificando así su corrección. Si bien en la Sección II-A hemos explicado brevemente el funcionamiento de cada uno de los comandos, vamos a ver a continuación los detalles de cada uno de ellos, con el objetivo de mostrar cómo ha sido realizada la implementación del módulo de validación funcional.

El comando *GWRITE* escribe en el *buffer* global 1 KB, es decir, 512 elementos FP16 procedentes de la segunda matriz. De esto se encarga el *host*, pues dicha matriz se encuentra almacenada en los canales de memoria asignados al *host* (recordemos que PIMFlow asigna 16 canales exclusivos al *host*—la GPU— y 16 canales exclusivos a PIM).

Por su parte, cada *G_ACT* activa 1 fila de DRAM de 4 bancos. Como ya se ha mencionado, esto se debe a una restricción temporal que añade una cierta latencia (*tFAW*) entre activaciones de filas de 4 bancos. En este caso, dado que los bancos almacenan la primera matriz, y que las lecturas de DRAM (tanto en GDDR6 como en LPDDR5) son de 1 KB, en cada banco se cargan 512 elementos FP16. Para el correcto funcionamiento de este comando, es necesario que la matriz esté almacenada por *tiles* de 512 elementos de manera intercalada entre los bancos, tal y como muestra la Figura 2. Así, *G_ACT* simplemente activa filas de bancos de manera secuencial.

COMP se encarga de realizar la operación de multiplicación y acumulación. Dado que la arquitectura Newton presenta 16 MACs, la granularidad con la que se opera con los 512 elementos cargados en el *buffer* global y en el BLSA es de 16 elementos. Así, para computar los 512 elementos serán necesarios 32 *COMPs*. Es importante destacar que un comando *COMP* actúa sobre todos los bancos, trabajando todos de manera síncrona. El resultado de cada *COMP* se almacena en un registro resultado, local a cada banco. Sobre este registro se acumula el resultado de sucesivos *COMPs*.

Finalmente, *READRES* se encarga de completar la operación GeMV (o GeMM), leyendo el resultado parcial presente en el registro resultado de cada banco y enviándolo al *host*. Es el *host* el que se encarga de realizar la acumulación final, obteniendo el vector (o matriz) resultado. Al igual que *COMP*, *READRES* actúa sobre todos los bancos del canal.

Como ya hemos comentado en la Sección II-B, PIMFlow genera una traza con los comandos PIM, para posteriormente extraer el tiempo de ejecución según un modelo analítico. Esta generación de comandos mapea la multiplicación matriz-vector como se muestra en la Figura 3, de forma que, en primer lugar, opera con una submatriz y subvector múltiplos de 512 (azul claro), dejando para el final la submatriz y subvector no múltiplo de 512 (azul oscuro). Esto es algo a tener en cuenta a la hora de implementar la validación funcional de los datos, ya que afecta al orden en el que los comandos aparecerán en la traza PIM y, por tanto, al orden en el que debemos realizar la multiplicación matriz-vector.

Como hemos visto, PIMFlow carga datos de 512 en 512 elementos y opera con datos de 16 en 16 elementos. Es por ello que, para la multiplicación de la segunda submatriz y subvector (azul oscuro en la Figura 3), y dado que la arquitectura Newton opera con todos los bancos y MACs simultáneamente, deberemos asegurarnos de añadir padding a los datos cargados con ceros hasta completar los 512 elemen-

Fig. 3: Forma de operar en PIMFlow con matriz-vector no múltiplo de 512.

tos. Además, debemos considerar el caso en el que el número de filas de la matriz no sea múltiplo del número de bancos. En ese caso, algunos bancos operarán con ceros (de nuevo, añadiendo ceros a las filas de los bancos correspondientes). Con todo esto conseguimos que los bancos no operen con datos residuales y el resultado sea el esperado.

Este módulo de validación funcional es de gran valor, no solo por el hecho de que realiza una comprobación funcional del resultado generado por PIM, sino que también nos permite conocer con gran detalle el uso que se hace de la arquitectura. En concreto, tenemos a nuestra disposición el espacio de memoria utilizado en cada banco, el número de veces que las MACs operan con ceros y el balanceo de carga entre los bancos en función del número de operaciones realizadas por cada banco. Este tipo de estadísticas son evaluadas en la Sección V-D.

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los experimentos hemos empleado dos entornos: un entorno PIM y un entorno GPU. El primero se trata de tecnología de memoria LPDDR5 (Tabla III) que funciona a 6400 MT/s con una frecuencia de 800 MHz, y presenta 1 *rank* y 32 canales, 16 de ellos de uso exclusivo para PIM, con una densidad total de 8 Gb. Dado que el reparto de la carga de trabajo entre canales es equilibrado, funcionando todos ellos en paralelo, los experimentos realizados consisten en la simulación de un único canal (mismo procedimiento que en PIMFlow). Cada canal dispone de 16 bancos, cada uno de ellos equipado con 16 unidades de multiplicación y un árbol de reducción. Hemos utilizado un *buffer* global de 1 KB. Además, hemos considerado la optimización realizada en PIMFlow con la que la latencia del comando *GWRITE* puede ser ocultada lanzando asincrónicamente los comandos *G_ACT*.

Por otro lado, para el entorno GPU hemos modificado la arquitectura RTX 3070 de Accel-Sim para acercarla a la GPU de un dispositivo SoC de NVIDIA para el *edge*. De esta forma, podemos comparar la implementación de LPDDR5+PIM con un sistema GPU cuyo propósito es similar (eficiencia energéti-

Tabla III: Configuración LPDDR5.

Característica	Valor
Velocidad de transferencia	6400 MT/s
<i>Ranks</i>	1
Canales PIM	16
Canales <i>host</i>	16
Bancos/canal	16
MACs/banco	16
<i>Buffer</i> global	1 KB

Tabla IV: Configuración GPU.

Característica	Valor
SMS	8
Frecuencia interna	800 MHz
Frecuencia memoria	800 MHz
Capacidad L2	1.5 MB

Tabla V: Aplicaciones GeMV.

Dataset	GeMV
DLRMs1 [20]	512x256
BERTs1 [19]	1024x1024
BERTs3 [19]	4096x1024
AlexNetL7 [21]	2048x2048
GNMT LSTMs2 [18]	4096x2048
AlexNetL6 [21]	21632x2048
BERTs2 [19]	1024x4096

ca). En concreto, hemos utilizado como referencia la GPU contenida en el modelo Jetson Orin Nano [16]. Las características más relevantes a tener en cuenta a la hora de adaptar la RTX 3070 son la reducción en el número de SMS (8), una menor frecuencia de funcionamiento (800 MHz), una caché L2 de menor capacidad (1.5 MB) y una tecnología de memoria LPDDR5. Para esto último, hemos definido la frecuencia del sistema de memoria de Accel-Sim a 800 MHz. El hecho de que tanto la RTX3070 como la Jetson Orin Nano se basen en la arquitectura Ampere de NVIDIA hace que esta adaptación sea realizable. La Tabla IV muestra un resumen de la configuración de GPU empleada.

Para la generación de trazas SASS, hemos utilizado una GPU NVIDIA RTX A4500, basada, también, en la arquitectura Ampere.

En las Tablas V y VI encontramos las aplicaciones empleadas para las operaciones GeMV y GeMM. Ambas operaciones son ejecutadas en una RTX A4500 utilizando la biblioteca cuBLAS [17] con valores generados aleatoriamente. En cuanto a GeMV, incluimos tamaños que podemos encontrar en dominios de *machine learning* como procesamiento natural del lenguaje [18], [19] y sistemas de recomendación [20], además de capas *fully connected* (FC) de AlexNet [21], una CNN de sobra conocida. Para GeMM, consideramos tamaños obtenidos en modelos Transformer [22], junto con las dimensiones de las matrices implicadas en la multiplicación de matrices de la fase de agregación de diferentes *datasets* al procesarlos con el modelo de red neuronal de grafos (GNN) GraphSAGE [23].

Tabla VI: Aplicaciones GeMM.

Dataset	GeMM
Transformer [22]	256x256x256
Transformer [22]	512x512x512
Cora [24]	2708x2708x1433
CiteSeer [24]	3327x3327x3703
Wiki [25]	2405x2405x4973
Facebook [25]	4039x4039x1283
AmazonPhoto [26]	7650x7650x745

Fig. 4: Validación de la implementación de LPDDR5+PIM mediante la ejecución de una operación GeMV 2048×2048 y una operación GeMM $2048 \times 2048 \times 2048$.

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección vamos a evaluar la implementación de LPDDR5 con soporte PIM. Para ello, en primer lugar, mostramos una validación de dicha implementación. Tras ello, realizamos una comparación del rendimiento ofrecido al ejecutar cargas GeMV y GeMM en PIM frente al modelo simulado de la GPU del sistema Jetson Orin Nano. Finalmente, mostraremos la distribución de los distintos comandos PIM ejecutados, además de mostrar la utilidad del módulo de validación funcional analizando el comportamiento de programas PIM con mayor detalle.

A. Validación de LPDDR5+PIM

La validación de la implementación de LPDDR5+PIM consiste en comparar el tiempo de ejecución en PIM sobre las distintas tecnologías de memoria que actualmente incluyen PIM: GDDR6, ofrecido en PIMFlow base; LPDDR4, al que nosotros le hemos añadido soporte PIM; y LPDDR5, implementado por nosotros tanto la propia tecnología como el soporte PIM. Entre estas 3 tecnologías, las versiones de LPDDR sacrifican rendimiento a costa de una mayor eficiencia energética. Para comparar el rendimiento de manera experimental, hemos ejecutado una operación GeMV de tamaño 2048×2048 y una GeMM de $2048 \times 2048 \times 2048$. Si vemos los resultados en la Figura 4, observamos que, efectivamente, GDDR6 es capaz de ejecutar en menos tiempo ambas cargas de trabajo. En cuanto a LPDDR4 y LPDDR5, vemos que LPDDR4 ofrece menor rendimiento que LPDDR5, quedando este último entre GDDR6 y LPDDR4. Como vemos, estos resultados coinciden con lo esperado.

Fig. 5: Comparación del tiempo de ejecución de GeMV en PIM y en el modelo de GPU simulado en Accel-Sim.

Fig. 6: Comparación del tiempo de ejecución de GeMM en PIM y en el modelo de GPU simulado en Accel-Sim.

B. LPDDR5+PIM vs. GPU simulada

Para la evaluación de nuestra propuesta LPDDR5+PIM comparamos el rendimiento ofrecido con el modelo de GPU Jetson Orin Nano, simulado en Accel-Sim. En la Figura 5 se muestran los tiempos obtenidos para la operación de multiplicación matriz-vector. En este caso, PIM siempre ofrece un mejor rendimiento. Esto se debe a que, como ya hemos comentado en la Sección I, esta operación emplea un mayor tiempo moviendo datos de la memoria a la GPU que propiamente procesándolos, pues no experimentan ningún tipo de reuso. Así, al acercar el cómputo a la memoria, evitamos realizar esa cantidad masiva de movimiento de datos, ahorrando tanto energía como tiempo.

Por otro lado, la Figura 6 compara el tiempo de ejecución de diferentes operaciones GeMM en PIM y en el modelo de GPU simulado Jetson Orin Nano. Vemos que en algunos casos PIM es más eficiente que la GPU, mientras que en otros es justo al contrario. Para entender esto, es apropiado recordar que la arquitectura PIM modelada (Newton) está diseñada para realizar GeMV. Nosotros reutilizamos dicha arquitectura para ejecutar GeMMs considerando la segunda matriz como múltiples vectores. De esta forma, una GeMM no es más que múltiples GeMVs. En concreto, el número de GeMVs dependerá del tamaño de la segunda matriz. Así, a mayor número de GeMVs, menor será el rendimiento ofrecido por PIM. Esto se debe a que la operación GeMM, en general, no está limitada por memoria, pues al ejecutarlas sobre la GPU, existe reuso de los datos. Esto es algo que PIM no permite aprovechar.

Por tanto, los casos en los que PIM ofrece mejor rendimiento que la GPU son aquellos en los que la operación GeMM se puede mapear mediante un número reducido de GeMVs, es decir, la segunda matriz es de tamaño reducido. Solo en los casos en los que la segunda matriz presenta un mayor tamaño ($2708 \times 2708 \times 1433$, $3327 \times 3327 \times 3703$, $2405 \times 2405 \times 4973$) la GPU rinde mejor, pues es capaz de beneficiarse del reuso de los datos.

Fig. 7: Distribución de comandos PIM ejecutados en distintas operaciones GeMV.

C. Distribución de comandos PIM

Vamos a estudiar ahora el número de instancias ejecutadas de cada comando PIM. La Figura 7 muestra la distribución de comandos PIM en operaciones GeMV. Como vemos, el comando que domina es el que realiza el cómputo entre la matriz y el vector (*COMP*). Si bien es cierto que cada *COMP* actúa sobre todos los bancos de manera simultánea, el hecho de que opere únicamente sobre 16 elementos hace que sea el comando PIM que más aparece, suponiendo el 85% de los comandos. Por su parte, el comando *G_ACT* supone un 10% del total. Finalmente, vemos que *GWRITE* y *READRES* son los menos comunes, representando menos de un 1% y 3%, respectivamente.

En la Figura 8 podemos ver que la operación GeMM muestra una misma distribución de comandos PIM que GeMV. Esto se debe a que la implementación de GeMM consiste en repetidas GeMVs.

De estos resultados es importante remarcar el número de instancias del comando *READRES*. Con este comando, el *host* lee el resultado parcial generado por PIM y lo acumula, suponiendo un importante consumo energético al mover datos entre PIM y *host*. Es por ello que resulta de interés conocer el número de este tipo de comandos. Como hemos visto, tanto en GeMV como en GeMM, el 3% de los comandos son *READRES*. Si bien no es un porcentaje alto, los

Fig. 8: Distribución de comandos PIM ejecutados en distintas operaciones GeMM.

Tabla VII: Reparto de la primera matriz de GeMM de tamaño $2405 \times 2405 \times 4973$ en los 16 bancos de un canal de memoria.

Bancos	Elementos cargados	Elementos cero
0-4	386560	6.05 %
5-15	384000	6.05 %

comandos *READRES* son algo a tener en cuenta a la hora de proponer optimizaciones de la arquitectura Newton.

D. Estadísticas sobre uso de la arquitectura PIM

La implementación de un módulo de validación funcional que, además de proporcionar una estimación del tiempo de ejecución de una traza PIM, define el flujo de datos según el comportamiento de la arquitectura, no solo permite comprobar que la salida del programa es correcta, sino que también habilita la posibilidad de extraer información acerca del uso de la arquitectura.

Con este módulo podemos conocer la cantidad de datos que ha sido cargada en cada banco. Esto permite conocer la existencia de un desbalanceo al repartir la carga de trabajo entre los distintos bancos de cada canal de memoria. A modo de ejemplo, la Tabla VII muestra cómo se ha distribuido la primera matriz de una GeMM de tamaño $2405 \times 2405 \times 4973$ a lo largo de un canal (16 bancos). Como vemos, los bancos 5-15 almacenan menos elementos. Siguiendo el reparto intercalado realizado de las filas de la matriz entre los bancos, las filas 2401-2405 se asignan a los bancos 0-4, quedando los bancos 5-15 sin más filas de la matriz que asignar.

También podemos extraer información sobre el valor de los datos almacenados en los bancos. En concreto, algo interesante a conocer es el número de elementos cero almacenados. Siguiendo con el mismo ejemplo, en la Tabla VII vemos que el 6.05% de los elementos almacenados en cada banco son cero. Esto se debe a la necesidad de rellenar con ceros cuando las matrices no son múltiplos de 512 y 16 (ver Sección III-C). Relacionado con esto, también podemos conocer la cantidad de operaciones PIM realizadas con operandos cero. Sin embargo, dado que estamos trabajando con matrices generadas aleatoriamente y

que, como vemos, el número de elementos cero es muy bajo (principalmente debido a *padding*), el porcentaje de operaciones donde ambos operandos son cero es muy bajo: 0.46% por banco.

VI. CONCLUSIONES

Con este trabajo hemos constatado que, por un lado, el procesamiento en memoria es la solución a la ejecución eficiente de aplicaciones limitadas por memoria. Hemos partido de PIMFlow, una herramienta que acelera el procesamiento de CNNs mediante su ejecución paralela en un sistema GPU+PIM, donde la parte PIM implementa la arquitectura Newton sobre GDDR6. Hemos extendido dicha herramienta con la tecnología de memoria LPDDR5, a la que también le hemos añadido soporte PIM. PIMFlow estaba orientado a acelerar CNNs en un sistema GPU+PIM. Aprovechando la representación de una capa convolucional como multiplicación de matrices (a través de la operación *im2col*), hemos sido capaces de modelar la operación de GeMM como una composición de múltiples GeMVs. Con todo ello, hemos visto que PIM es capaz de acelerar operaciones GeMV. Con operaciones GeMM, comparando PIM con una GPU del *edge*, PIM ofrece mejor rendimiento en aquellos casos en los que la segunda matriz es de un tamaño reducido.

Por último, dado que PIMFlow implementa la arquitectura Newton según un modelo analítico, hemos implementado desde cero un mecanismo de validación funcional. Este módulo, además de comprobar que la salida de PIM es correcta a nivel funcional, nos permite conocer con detalle la manera en la que se utiliza la arquitectura PIM, pudiendo extraer estadísticas sobre ello (balanceo de carga entre bancos, operaciones con elementos cero) y siendo de gran utilidad para poder analizar su efectividad.

AGRADECIMIENTOS

Trabajo realizado en el contexto del proyecto PID2022-136315OB-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033/ y “FEDER Una manera de hacer Europa”, UE. También por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR”, bajo la subvención RYC2021-031966-I. Jaime Martínez-Fernández ha sido financiado mediante la ayuda 22931/FPI/25 de Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.

REFERENCIAS

- [1] Onur Mutlu, Saugata Ghose, Juan Gómez-Luna, and Rachata Ausavarungnirun, *A Modern Primer on Processing in Memory*, pp. 171–243, Springer, 01 2023.
- [2] Seungjae Moon, Junseo Cha, Hyunjun Park, and Joo-Young Kim, “Hybe: Gpu-npu hybrid system for efficient llm inference with million-token context window,” in *Proceedings of the ACM International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, 06 2025, pp. 808–820.
- [3] Hyojung Lee, Daehyeon Baek, Jimyoung Son, Jieun Choi, Kihyo Moon, and Minsung Jang, “Paise: Pim-accelerated inference scheduling engine for transformer-based llm,” in *2025 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA)*, 2025, pp. 1707–1719.

- [4] Sungmin Yun, Hwayong Nam, Jaehyun Park, Byeongho Kim, Jung Ho Ahn, and Eojin Lee, "Grande: Efficient near-data processing architecture for graph neural networks," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 73, no. 10, pp. 2391–2404, 2024.
- [5] Christina Giannoula, Peiming Yang, Ivan Fernandez, Jiacheng Yang, Sankeerth Durvasula, Yu Xin Li, Mohammad Sadrosadati, Juan Gomez Luna, Onur Mutlu, and Gennady Pekhimenko, "Pygim: An efficient graph neural network library for real processing-in-memory architectures," *Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Syst.*, vol. 8, no. 3, Dec. 2024.
- [6] Taehwan Kim, Yunki Han, Seohye Ha, Jiwan Kim, and Lee-Sup Kim, "Eod: Enabling low latency gnn inference via near-memory concatenate aggregation," in *Proceedings of the 52nd Annual International Symposium on Computer Architecture*, New York, NY, USA, 2025, ISCA '25, p. 1125–1139, Association for Computing Machinery.
- [7] Seong Hoon Seo, Junghoon Kim, Donghyun Lee, Seonah Yoo, Seokwon Moon, Yeonhong Park, and Jae W. Lee, "Facil: Flexible dram address mapping for soc-pim cooperative on-device llm inference," in *2025 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA)*, 2025, pp. 1720–1733.
- [8] Haocong Luo, Yahya Tugrul, F. Bostanci, Ataberk Olgun, A. Yaglikci, and Onur Mutlu, "Ramulator 2.0: A modern, modular, and extensible dram simulator," *IEEE Computer Architecture Letters*, vol. PP, pp. 1–4, 01 2023.
- [9] Shang Li, Zhiyuan Yang, Dhiraj Reddy, Ankur Srivastava, and Bruce Jacob, "Dramsim3: A cycle-accurate, thermal-capable dram simulator," *IEEE Computer Architecture Letters*, vol. 19, no. 2, pp. 106–109, 2020.
- [10] Yoongu Kim, Weikun Yang, and Onur Mutlu, "Ramulator: A fast and extensible dram simulator," *IEEE Computer Architecture Letters*, vol. 15, no. 1, pp. 45–49, 2016.
- [11] Yongwon Shin, Juseong Park, Sungjun Cho, and Hyojin Sung, "Pimflow: Compiler and runtime support for cnn models on processing-in-memory dram," in *Proceedings of the 21st ACM/IEEE International Symposium on Code Generation and Optimization*, New York, NY, USA, 2023, CGO '23, p. 249–262, Association for Computing Machinery.
- [12] Mingxuan He, Choungki Song, Ilkon Kim, Chunseok Jeong, Seho Kim, Il Park, Mithuna Thottethodi, and T. N. Vijaykumar, "Newton: A dram-maker's accelerator-in-memory (aim) architecture for machine learning," in *2020 53rd Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO)*, 2020, pp. 372–385.
- [13] Mahmoud Khairy, Zhesheng Shen, Tor M. Aamodt, and Timothy G. Rogers, "Accel-sim: An extensible simulation framework for validated gpu modeling," in *2020 ACM/IEEE 47th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, 2020, pp. 473–486.
- [14] Jordi Fornt, Pau Fontova-Musté, Martí Caro, Jaume Abella, Francesc Moll, Josep Altet, and Christoph Studer, "An energy-efficient gemm-based convolution accelerator with on-the-fly im2col," *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*, vol. 31, no. 11, pp. 1874–1878, 2023.
- [15] Tor M. Aamodt et al., "Gpgpu-sim 3.x manual," junio 2017.
- [16] NVIDIA, "Jetson orin," <https://www.nvidia.com/es-es/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/>, 2023, Accessed: 2026-04-09.
- [17] NVIDIA, "cublas library," <https://docs.nvidia.com/cuda/cublas/index.html>, 2024, Accessed: 2026-04-09.
- [18] Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Mohammad Norouzi, Wolfgang Macherey, Maxim Krikun, Yuan Cao, Qin Gao, Klaus Macherey, Jeff Klingner, Apurva Shah, Melvin Johnson, Xiaobing Liu, Łukasz Kaiser, Stephan Gouws, Yoshikiyo Kato, Taku Kudo, Hide-to Kazawa, and Jeffrey Dean, "Google's neural machine translation system: Bridging the gap between human and machine translation," *arXiv preprint arXiv:1609.08144*, 2016.
- [19] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova, "Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," *arXiv preprint arXiv:1810.04805*, 2018.
- [20] Maxim Naumov, Dheevatsa Mudigere, Hao-Jun Shi, Jianyu Huang, Narayanan Sundaraman, Jongsoo Park, Xiaodong Wang, Udit Gupta, Carole-Jean Wu, Alisson Azzolini, Dmytro Dzhulgakov, Andrey Malleevich, Iliia Cherniavskii, Yinghai Lu, Raghuraman Krishnamoorthi, Ansha Yu, Volodymyr Kondratenko, Stephanie Pereira, Xianjie Chen, and Misha Smelyanskiy, "Deep learning recommendation model for personalization and recommendation systems," *arXiv preprint arXiv:1906.00091*, 2019.
- [21] Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Yoesoep Rachmad, "Imagenet classification with deep convolutional neural networks," *Advances in Neural Information Processing Systems*, pp. 1097–1105, 01 2012.
- [22] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, I. Guyon, U. Von Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, and R. Garnett, Eds. 2017, vol. 30, Curran Associates, Inc.
- [23] William L. Hamilton, Rex Ying, and Jure Leskovec, "Inductive representation learning on large graphs," in *Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems*, Red Hook, NY, USA, 2017, NIPS'17, p. 1025–1035, Curran Associates Inc.
- [24] Prithviraj Sen, Galileo Namata, Mustafa Bilgic, Lise Getoor, Brian Galligher, and Tina Eliassi-Rad, "Collective classification in network data," *AI Magazine*, vol. 29, no. 3, pp. 93, Sep. 2008.
- [25] Renchi Yang, Jieming Shi, Xiaokui Xiao, Yin Yang, Sourav S. Bhowmick, and Juncheng Liu, "Pane: scalable and effective attributed network embedding," *The VLDB Journal*, vol. 32, no. 6, pp. 1237–1262, Mar. 2023.
- [26] Oleksandr Shchur, Maximilian Mumme, Aleksandar Bojchevski, and Stephan Günnemann, "Pitfalls of graph neural network evaluation," *arXiv preprint arXiv:1811.05868*, 2018.
- [27] Benedek Rozemberczki, Carl Allen, and Rik Sarkar, "Multi-scale attributed node embedding," *Journal of Complex Networks*, vol. 9, no. 2, pp. cnab014, 05 2021.